

ИСЛОМ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИ: ИСЛОМ ШАРИАТИДАН УНИВЕРСАЛ ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ САРИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.78.24.035

Ойбек АХМАДОВ,
Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон
Республикаси миллий маркази
мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада Ислом ҳамкорлик ташкилотининг унга аъзо давлатларда инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги ўрни ва роли, шунингдек ташкилот низомлари, декларациялари ҳамда бошқа барча ҳужжатларини инсон ҳуқуқлари соҳасидаги умумэтироф этилган халқаро ҳуқуқий норма ва мезонларга мувофиқлаштириш тенденцияси таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: инсон ҳуқуқлари, Ислом ҳамкорлик ташкилоти ва унинг Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссияси, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, низом, декларация.

Abstract. The article analyzes the original role of the Organization of Islamic Cooperation in ensuring human rights among member states, as well as the tendency to bring its charters, declarations and all documents in line with generally recognized international norms and standards in the field of human rights.

Key words: human rights, Organization of Islamic Cooperation and its Independent Permanent Human Rights Commission, United Nations, charter, declaration.

Аннотация. В статье анализируется первоначальная роль Организации исламского сотрудничества в обеспечении прав человека среди государств-членов, а также тенденция к приведению ее уставов, деклараций и всех документов в соответствие с общепризнанными международными нормами и стандартами в области прав человека.

Ключевые слова: права человека, Организация исламского сотрудничества, Независимая постоянная комиссия по правам человека Организации исламского сотрудничества, Организация Объединенных Наций, устав, декларация.

Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИХТ)¹ 1969 йилда мусулмонлар бирдамлигини мустаҳкамлаш мақсадида ташкил этилган ҳукуматлараро ташкилотдир². 57 аъзо давлатдан ташкил топган ИХТ кўпинча ўзини “Мусулмон дунёсининг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти” деб атайдди. Аммо БМТдан фарқли ўлароқ, ИХТ тарихан умуминсоний

ҳуқуқлар тушунчасига қарши чиққан, аксинча, исломий инсон ҳуқуқлари тушунчасини илгари сурган.

ИХТ Низоми кўринишидаги таъсис ҳужжати Работдаги конференция яқунланганидан 5 йил ўтиб, яъни 1974 йилда қабул қилинган. Бу факт ИХТнинг халқаро юридик шахс мақомига эга бўл-

¹ ИХТ 2011 йилгача Ислом конференцияси ташкилоти деб аталган. 2011 йил 28 июнда Остона шаҳрида бўлиб ўтган ташкилотга аъзо давлатлар ташқи ишлар вазирларининг 38-сессиясида унинг номи Ислом ҳамкорлик ташкилоти деб ўзгартирилган.

² Қаранг: ИХТ тарихи // Ислом ҳамкорлик ташкилоти расмий веб-сайти / https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en.

ганлигидан далолат берди. Инсон ҳуқуқлари ҳақидаги қоидалар фақат ИХТ Низомининг муқаддимида ўз аксини топди.

1983 йилда ИХТга аъзо давлатлар ташкил ишлар вазирларининг XIV конференциясида тегишли резолюция асосида **“Ислолда инсон ҳуқуқлари тўғрисида”ги Дакка декларацияси** қабул қилинди. Унда ИХТга аъзо давлатларнинг инсон ҳуқуқларига бўлган ёндашуви тўлиқ ифода этилди. Эътиборлиси, ушбу декларация тавсиявий характерга эга эди.

Дакка декларацияси моҳиятан норматив акт эмас, балки теологик (диний) характердаги ҳужжатдир. Буни унинг қуйидаги қоидалари тасдиқлайди: “Ислолга мувофиқ асосий ҳуқуқ ва эркинликлар ислом динининг (эътиқодининг) ажралмас қисмидир. Ҳеч ким уларни тўлиқ ёки қисман бекор қилишга, бузиш ёки эътибордан четда қолдиришга ҳақли эмас”. Шунингдек, декларация якунида: “Барча одамлар Аллоҳнинг тобеларидир ва Унинг энг севимлилари ҳам Унинг тобеларига хизмат қилувчилардир ва ҳеч ким бошқасидан устунликка эга бўлмай, фақат тақво асосидаги фарқ бундан мустасно”, – дея эътироф этилган.

Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш соҳаси бўйича қонун ижодкорлигида навбатдаги эътиборга молик кадам юридик мутахассислар қўмитасининг йиғилишида (1989 йил 26 – 28 декабрь, Техрон) қўйилди. Унда ИХТга аъзо давлатлар ташкил ишлар вазирларининг XIX конференцияси учун маъруза тайёрланди.

Ушбу маъруза асосида Қоҳирада бўлиб ўтган конференцияда (1990 йил 31 июль – 5 август) ИХТнинг 45 аъзоси томонидан резолюция³ қабул қилиниб, унга илова сифатида исломий инсон ҳуқуқларидан ташкил топган **“Ислолдаги инсон ҳуқуқлари тўғрисида”ги Қоҳира декларацияси** тасдиқланди⁴. Ушбу резолюцияда Қоҳира декларацияси аъзо давлатлар учун инсон ҳуқуқлари соҳасида қўлланма бўлиб хизмат қилиши белгиланди.

Гарчи, албатта, ислом ва инсон ҳуқуқлари уйғунлигига ҳеч нарса тўсқинлик қилмаса ҳам,

Қоҳира декларациясида илгари сурилган ислом ҳуқуқларининг ўзига хос концепцияси БМТ Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг барча тамойилларига мувофиқ эмас эди. Декларациянинг ҳеч бир жойида умуминсоний ҳуқуқлар ҳақида ҳеч қандай эслатма берилмади. Декларация аниқ исломий кадриятларга асосланди ҳамда ундаги “барча ҳуқуқ ва эркинликлар ислом шариатига бўйсунуши” (24-модда) белгиланди. Инсон ҳуқуқларининг дахлсизлиги эса қайд этилмади.

Ушбу декларациянинг қабул қилинишига жаҳон ҳамжамияти томонидан турлича муносабат билдирилди. Баъзи мутахассислар Қоҳира декларациясининг 1993 йилда Вена шаҳрида бўлиб ўтган Инсон ҳуқуқлари бўйича Бутунжаҳон конференциясидан биров олдин қабул қилинишига Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида белгиланган кадриятлар тизимини бузишга уриниш дея баҳо беришган бўлса⁵, бошқа мутахассислар эса, аксинча, Қоҳира декларацияси инсон ҳуқуқлари концепцияси ва ислом ўртасидаги ўзига хос мослашув акти эканлигини эътироф этдилар. ИХТнинг ўзи ушбу ҳужжатни Инсон ҳуқуқлари бўйича умумжаҳон декларациясини мусулмон давлатларининг диний ва маданий хусусиятлари билан тўлдирувчи ҳужжат дея таърифлади.

Қоҳира декларацияси муқаддима ва 25 моддадан иборат. Муқаддимада 1983 йилдаги Дакка декларациясининг қоидалари тақрорланиб, “Ислолда инсон ҳуқуқларига риоя қилиш ибодатга, бузиш эса ҳар бир шахс учун улкан гуноҳга айланиши” қайд этилган. Қоҳира декларациясининг 1-моддаси⁶ деярли 1983 йилдаги Дакка декларациясининг позициясини ақс эттирган бўлиб, унда: “Барча одамлар Аллоҳга итоаткор ва Одам Атодан тарқалган бир оилани ташкил этади”, – дейилган. Қоҳира декларацияси сиёсий, фуқаролик ҳамда ижтимоий-иқтисодий инсон ҳуқуқларига оид моддаларни ўз ичига олган.

Қоҳира декларацияси шариат қоидаларига асосланган. Бу борада 22, 24 ва 25-моддаларни алоҳида кўрсатиш мумкин. 22-моддада: “Ҳар бир

³ Қаранг: Brems E. Islamic Declarations of Human Rights // Human rights: universality and diversity: Volume 66 of International studies in human rights. – Leiden: “Martinus Nijhoff Publishers”, 2001. – P. 241–284.

⁴ Қаранг: Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., Agenda Item 5 // UN Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993) / <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html>.

⁵ Қаранг: Tadjdini A. The Organization of Islamic Cooperation and Regional Challenges to International Law and Security // Amsterdam Law Forum. – 2012. – No. 2. – P. 36–48.

⁶ Қаранг: Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., Agenda Item 5 // UN Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993) / <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html>.

инсон ўз фикрини шариат тамойилларига зид бўлмаган даражада эркин билдириш ҳуқуқига эга”, – дея таъкидланган. 24-моддада эса: “Ушбу декларацияда баён этилган барча ҳуқуқ ва эркинликлар Ислом шариати томонидан тартибга солинади”, – дейилган. Унинг 25-моддасида куйидаги қоида акс этган: “Шариат ушбу декларациянинг ҳар қандай моддаларини талкин қилиш ёки тушунтириш учун ягона манбадир”. Шундай қилиб, Қоҳира декларациясида мустаҳкамланган инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ўз мазмуни ва талкин қилиш имконияти бўйича шариатга боғланган ва анъанавий хусусиятга эга, деган хулосага келиш мумкин.

ИХТ яқин вақтгача инсон ҳуқуқлари масалаларига камдан кам эътибор қаратиб, асосан, таҳлилий ва резолюция характеридаги ҳужжатларни қабул қилиш билан чекланган.

Бироқ сўнги йилларда ИХТ инсон ҳуқуқларининг умуминсоний концепциясига интилаётгани, ташкилот халқаро инсон ҳуқуқлари тизимидаги иштирокини кучайтираётгани кузатилмоқда. Бу жараён ХХI аср бошларидан кўзга ташлана бошлади. Жумладан, 2005 йилда ИХТнинг 10 йиллик Ҳаракатлар дастури ишга туширилиб, унда асосий эътибор умуминсоний инсон ҳуқуқларига ва уларни барча дастур ҳамда тадбирларга киритиш муҳимлигига қаратилди.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, ИХТ аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари, яъни болалар ва аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Ҳозирда болалар ҳуқуқлари бўйича минтақавий стандартларни ишлаб чиқиш жараёни давом этмоқда. Бу жараёндаги энг муҳим қадамлардан бири – 2005 йилнинг июнь ойида “Исломда болалар ҳуқуқлари тўғрисида”ги пактнинг қабул қилиниши бўлди⁷. Ушбу пакт Ислом ҳамкорлик ташкилотининг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги амалдаги ихтисослаштирилган ҳужжати ҳисобланади.

“Исломда болалар ҳуқуқлари тўғрисида”ги пактнинг I-моддасида бола деганда “ҳуқуқига мувофиқ вояга етмаган ҳар бир инсон” тушунилиши белгиланган. Пактнинг асосий мақсади ота ва онанинг жисмоний ҳамда маънавий соғлом фарзандлар тарбиялаши учун оилага ғамхўрлик қилиш, оилани мустаҳкамлаш, мусулмон болалари ўз миллати, мамлакати ва дини билан фахрланиши

мумкин бўлган муҳитни яратишдан иборат (2-модда). Шунингдек, унда болаларнинг таълим олиш, соғлом вояга етиш ва хавфсиз муҳитда яшаш каби ҳуқуқлари ҳам мустаҳкамланган. Умуман олганда, ушба ҳужжат фарзанд тарбияси марказига оила ва анъанавий исломий кадриятларни кўяди.

“Исломда болалар ҳуқуқлари тўғрисида”ги пакт матнини 1990 йилда қабул қилинган Қоҳира декларацияси билан солиштирсак, шариатнинг инсон ҳуқуқларини тартибга солишдаги ўрни масаласида жиддий тафовут мавжудлиги кўзга ташланади. Гарчи иккала ҳужжатда ҳам шариатга ҳаволалар бўлса-да, пактда шариат ушбу ҳужжат нормаларини талкин қилиш учун асос сифатида белгиланмаган. Умуман олганда, пактда шариатнинг инсон ҳуқуқларига таъсири заифлашганини кўриш мумкин. Унинг 4-моддасида аъзо давлатлар пактда мустаҳкамланган ҳуқуқ ва мажбуриятларга зид бўлган урф-одатлар ёки тажрибага асосланган ҳаракатларни тугатиш чораларини кўришга чақирилган. Шу билан бирга, “Исломда болалар ҳуқуқлари тўғрисида”ги пактда шариатнинг инсон ҳуқуқларига сезиларли даражадаги таъсири сақлаб қолинган, хусусан, унинг асосий тамойилларидан бири сифатида “шариат қоидаларини ҳурмат қилиш” (4-модданинг I-банди) белгиланган.

2008 йилда Дакарда бўлиб ўтган XI Ислом саммитида янги ИХТ Низоми қабул қилинди. У инсон ҳуқуқларига қаратилган эътиборни янада кучайтирди. Ўша пайтдаги Бош котиб Экмеледдин Ихсаноглу ўз китобида: “Саммит ташкилот ва унинг аъзолари учун янги давр очди”, – деб ёзади.

Ушбу янги Низомнинг қабул қилиниши инсон ҳуқуқлари соҳасидаги глобал кадриятларга мослашишда олға силжиш бўйича катта қадам бўлиб, ИХТ фаолияти тамойилларини халқаро ҳужжатлар ва бошқа минтақавий ёки ҳукуматлараро ташкилотлар амалиёти билан янада яқинроқ мувофиқлаштиришни назарда тутди.

2011 йилда ИХТга аъзо давлатларни инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларни бажаришда қўллаб-қувватлаш мақсадида Инсон ҳуқуқлари бўйича комиссия ташкил этилди. Шу йилнинг ўзида Ислом ҳамкорлик ташкилоти БМТнинг “Диний камситиш тўғрисида”ги резолюциясининг ҳаммуаллифи сифатида ташаббус кўрсатди.

⁷ Қаранг: Ihsanoglu E. The Islamic World in the New Century. The Organisation of Islamic Conference, 1969–2009. – London: “Hurst & Company”, 2010. – 288 p.

Ўша пайтда айрим халқаро мутахассислар ушбу ташаббуслар ИХТнинг Қоҳира декларациясидан воз кечиб, унинг ўрнига халқаро инсон ҳуқуқларига кўпроқ мос келадиган ҳуқуқлар концепциясини илгари суришга тайёрлигининг белгиси эканини таъкидлашса, бошқа мутахассислар буни шунчаки кўзбўямачилик деб аташган. Шунингдек, инсон ҳуқуқлари бўйича янги комиссиянинг ваколати кескин чеклангани ва комиссия ИХТга аъзо айрим давлатларда инсон ҳуқуқларининг жиддий бузилишига қарши бирор чора кўриш имконига эга эмаслиги ҳақида ҳам фикрлар янграган⁸. Ҳатто бугунги кунда ҳам мусулмон дунёсида инсон ҳуқуқларини тарғиб қилиш учун яхши имкониятлар мавжуд бўлишига қарамай, ИХТ ҳозиргача ушбу вазифани удалай олмади, деб ҳисоблайдиган мутахассислар топилади.

Шунга қарамай, Ислоҳ ҳамкорлик ташкилоти томонидан сўнгги йилларда универсал инсон ҳуқуқлари сари салмоқли қадамлар ташланганидан куйидаги ҳужжатлар ҳам далолат беради:

– ИХТ Аёлларни ривожлантириш ташкилоти низоми (Statute of the OIC Women Development Organization)⁹;

– “Аъзо давлатларнинг барқарор ривожланишига аёллар ҳуқуқларининг таъсири” мавзусидаги ИХТ Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссиясининг IX сессияси якуний ҳужжати (Жидда шаҳри, 2016 йил 4 май);

– “Қуролли можароларда, хорижий оккупация, фавқуллода вазиятлар ва ҳалокатларда болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва тарғиб этиш” мавзусидаги ИХТ Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссиясининг X сессияси якуний ҳужжати (Жидда шаҳри, 2016 йил 1 декабрь).

2008 йилда ўзгартиришлар киритилган ИХТ Низомида инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликла-

рини ҳимоя қилиш ҳамда тарғиб этиш Ислоҳ ҳамкорлик ташкилоти мақсадларидан бири сифатида тан олинди¹⁰. Ушбу низом ИХТ Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссиясининг инсон ҳуқуқларига оид ҳужжатларида фуқаролик, ижтимоий ва иқтисодий ҳуқуқларни илгари суриш учун йўл очди. Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссияни ташкил этиш орқали ИХТ универсал инсон ҳуқуқлари сари тўғри йўналишда муҳим қадам ташлади.

Ушбу комиссиянинг ташкил этилиши Ислоҳ ҳамкорлик ташкилотининг инсон ҳуқуқларига янгича ёндашувидан далолат беради. Унга ИХТга аъзо давлатларда инсон ҳуқуқларини, шунингдек, озчиликни ташкил этувчи мусулмонлар ҳуқуқларини тарғиб этиш вазифаси юкланган.

ИХТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссияси нисбатан янги инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи халқаро ташкилот ҳисобланади. Унинг дастлабки институционал қарорлари, лойиҳалари ва ҳужжатлари комиссиянинг узоқ муддатли муваффақиятини белгилаши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ИХТга аъзо давлатларнинг барчаси БМТ аъзоси ҳисобланса ҳам¹¹, Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссиянинг ташкил этилиши Бирлашган Миллатлар Ташкилоти доирасида ишлаб чиқилган мавжуд тизимга параллел равишда муқобил, ўзига хос, инсон ҳуқуқлари тизимини яратиш йўлидаги қадам сифатида қаралмаслиги керак. Шу нуқтаи назардан, бугунги кунда ИХТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссияси мавжуд тизим доирасида ўзининг исломий анъанавий қадриятлари билан боғлиқ хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари бошқармаси билан ҳамкорликда самарали ишлашга ҳаракат қилиб келмоқда.

⁸ Қаранг: Marie Juul Petersen. Islamic or Universal Human Rights? The OIC's Independent Permanent Human Rights Commission. – Denmark: Danish Institute for International Studies, 2012.; Turan Kayaoglu. Rights Agenda for the Muslim World. – Doha: Brookings Doha Center Publications, 2013.

⁹ Қаранг: OIC/37-CFM/2010/ORG/SG.REP.2. OIC/EGM-2009/DS-WDO/REP/FINAL. Annex-I / https://oic-iphrc.org/docs/en/legal_instruments/OIC_HRRIT/385106.pdf.

¹⁰ Қўшимча маълумот учун қаранг: Ислоҳ ҳамкорлик ташкилотининг расмий веб-сайти / <https://www.oic-oci.org>.

¹¹ 1969 йилдан бундан ИХТ аъзоси ҳисобланадиган, лекин БМТга аъзо бўлмаган Фаластин бундан мустасно.